

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ
ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У
ВІЙСЬКОВИЙ ТА
ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Червень 2025

Олена ГАНОШЕНКО

ПОДЯКИ

Ми хотіли би висловити вдячність програмі MSCA4Ukraine, що фінансується програмою **Марії Склодовської-Кюрі** в рамках програми «**Горизонт Європа**» (грант: MSW–PostWar, № 7813015388), за підтримку та фінансування важливих аспектів проведеного дослідження.

Цей проект отримав фінансування через **проект MSCA4Ukraine**, який фінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки, однак, належать лише автору(ам) і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу. Ні Європейський Союз, ні Консорціум MSCA4Ukraine в цілому, ні будь-які окремі установи-члени Консорціуму MSCA4Ukraine не несуть за них відповідальності.

Крім того, я хотіла би висловити особливу подяку своєму наставнику і керівнику, професору університету, доктору наук **Маріон Хубер-Хумер**, та всім колегам з **Інституту управління відходами та циркулярної економіки Університету ВОКУ, Відень, Австрія**, за всебічну підтримку та допомогу у проведенні дослідження та внесок у створення цього керівного документа.

ЗМІСТ

Вступ

01 Оперативне впровадження програми управління відходами в умовах війни на національному та регіональному рівнях

- 1.1** Мобільні рішення в умовах воєнного часу
- 1.2** Тимчасова інфраструктура для збору та сортування відходів

02 Інституційні та правові аспекти

- 2.1** Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів
- 2.2** Безпечне та контрольоване захоронення відходів
- 2.3** Інтеграція із законодавством ЄС

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

- 3.1** Відновлення та модернізація інфраструктури
- 3.2** Управління будівельними відходами та відходами знесення
- 3.3** Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії
- 3.4** Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

04 Фінансові механізми та інвестиції

- 4.1** Державні та міжнародні гранти
- 4.2** Залучення приватних інвестицій

05 Система моніторингу та оцінка ефективності

- 5.1** Встановлення показників ефективності
- 5.2** Регулярна звітність та аудит
- 5.3** Оцінка впливу на навколишнє середовище та економіку

Висновок та перспективи

ВСТУП

В умовах війни та подальшого післявоєнного відновлення Україна стикається з численними екологічними та економічними викликами. Одним із критичних моментів є стратегічне впровадження циркулярної економіки в систему управління відходами. Тому було складено керівні документи та рекомендації щодо впровадження сучасних концепцій збору, сортування, переробки та утилізації відходів на всіх рівнях – від місцевого до національного – з урахуванням специфічних умов регіонів, постраждалих від війни, та довгострокової перспективи післявоєнного відновлення.

У цьому документі коротко викладено деякі ключові принципи, які повинні лежати в основі розробки та впровадження сучасної системи поводження з відходами в Україні, що є необхідною умовою для відновлення економіки в післявоєнний період.

Цей документ було розроблено в рамках гранту MSC4Ukraine (травень 2023 - квітень 2025), що фінансується Європейським Союзом та виконувався на базі Інституту управління відходами та циркулярності Віденського університету BOKU-University. Цей документ містить підсумок поточного стану (на червень 2025 року) інформації про поводження з відходами під час війни в Україні та про перші післявоєнні заходи. Він має слугувати практичною допомогою для ефективного впровадження та функціонування системи управління відходами та вторинними ресурсами, зосередженої на твердих побутових відходах та відходах знесення під час та після війни. Цільовими групами зацікавлених сторін/користувачів можуть бути муніципалітети, компанії з управління відходами, міжнародні фонди/організації, неурядові організації, громадські та волонтерські організації, асоціації фахівців з охорони навколишнього середовища тощо. Цей посібник не претендує на вичерпність на всіх рівнях; він містить лише ключові аспекти, зразкову інформацію про поточні проекти та ініціативи, а також відображає знання Автора, отримані протягом останніх двох років, а також особистий досвід її країни.

**01 ОПЕРАТИВНЕ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ
ВІДХОДАМИ В УМОВАХ
ВІЙНИ НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА
РЕГІОНАЛЬНОМУ
РІВНЯХ**

1.1 Мобільні рішення в
умовах воєнного часу

1.2 Тимчасова
інфраструктура для збору
та сортування відходів

**01 ОПЕРАТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ**

Що потрібно для безпечного та ефективного поводження з відходами під час війни? Наведені нижче аспекти та приклади дають уявлення про деякі ключові питання.

1.1 Мобільні рішення в умовах воєнного часу.....6

1.2 Тимчасова інфраструктура для збору та сортування відходів.....8

01 Оперативне впровадження програми управління відходами в умовах війни на національному та регіональному рівнях

1.1 МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

1.2 Тимчасова інфраструктура для збору та сортування відходів

1.1 МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Мобільність і гнучкість - ключ до безпеки та ефективності під час війни. Громади можуть адаптуватися до змін та обмежень інфраструктури, яка була зруйнована або стала недоступною. У громадах, які зазнали руйнувань, організація заходів з проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодженням будівель і споруд, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 473 від 19.04.2022. Більш детально це описано в розділах 1.2 та 3.2.

Мобільні сортувальні лінії (ТПВ, будівельне сміття): Використовуються для розгортання сортувальних операцій без необхідності стаціонарної інфраструктури. Можуть обслуговувати кілька громад на ротаційній основі.

KONSORT – мобільні лінії:

 [Read more on konsort.com.ua](https://konsort.com.ua)

 [Managing waste in communities – Rubryka](#)

Мобільні дробильні установки: Призначені для дроблення залишків будівельних конструкцій у зонах бойових дій. Дозволяють повторно використовувати бетон та інертні матеріали.

Приклад: Програма розвитку ООН (ПРООН): пілотний проект у Київській області

 [UNDP launches major debris removal initiative in Ukraine – ReliefWeb](#)

Мобільні контейнери та сховища для небезпечних відходів

01 Оперативне впровадження програми управління відходами в умовах війни на національному та регіональному рівнях

1.1 МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

1.2 Тимчасова інфраструктура для збору та сортування відходів

Швидко розгортаються в районах активних бойових дій для тимчасового зберігання небезпечних речовин. Забезпечують швидке перенаправлення потоків відходів у безпечніші зони або на мобільні станції. Формат "екобус"/мобільний пункт збору небезпечних відходів.

Цей формат передбачає мобільну сортувальну станцію у вигляді автобуса або причіпа, обладнаного контейнерами для контрольованого збору небезпечних муніципальних/побутових відходів. Вже впроваджений у Києві, Львові, Харкові, Полтаві та Хмельницькому. Мобільні пункти (екобуси) встановлюються в зонах бойових дій для тимчасового збору небезпечних відходів, таких як батарейки, лампи, ртутні термометри тощо, з використанням спеціалізованих 120-літрових контейнерів на захищених майданчиках відповідно до законодавства.

 https://city.zerowaste.org.ua/wiki/mobilnyy_punkt_zboru_vidkhodiv

Підтримка донорів мобільних рішень

Наприклад, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ПРООН та інші міжнародні організації надають технічну допомогу для закупівлі мобільного обладнання.

 <https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/en/projects/giz-ukraine/>

01 Оперативне впровадження програми управління відходами в умовах війни на національному та регіональному рівнях

1.1 Мобільні рішення в умовах воєнного часу

1.2 ТИМЧАСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗБОРУ ТА СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

1.2 ТИМЧАСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗБОРУ ТА СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Інфографіка щодо поводження з відходами, що залишаються після руйнувань інфраструктури внаслідок збройної агресії

 [Download PDF from decentralization.ua](https://decentralization.ua)

Інфографіка поводження з відходами від руйнувань

 [Download PDF from u-lead.org.ua](https://u-lead.org.ua)

Інфографіка поводження з твердими побутовими відходами в громадах, які приймають внутрішньо переміщених осіб під час збройної агресії

 [Download PDF from decentralization.ua](https://decentralization.ua)

Методичні рекомендації щодо оцінки обсягів відходів від руйнувань

 Methodological Recommendations for Estimating Volumes of Debris Waste from Destruction (ReThink, UST): <https://decentralization.gov.ua/en/waste/library>

Розгортання мобільних сортувальних комплексів, зокрема для будівельного сміття, медичних відходів, пластику тощо.

ПРООН: Підтримка сортування будівельних відходів

 [UNDP press release \(equipment delivery\)](#)

Забезпечення контейнеризації небезпечних відходів: залишки боєприпасів, фармацевтичних препаратів та електронних відходів

ПРООН: Небезпечні відходи, пов'язані з війною

 [Download UNDP RDNA-4 report \(PDF\)](#)

02 ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів

2.2 Безпечне та контрольоване захоронення відходів

2.3 Інтеграція із законодавством ЄС

02 ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів.....	10
2.2 Безпечне та контрольоване захоронення відходів.....	11
2.3 Інтеграція із законодавством ЄС	13

02 Інституційні та правові аспекти

2.1 ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

2.2 Безпечне та контрольоване захоронення відходів

2.3 Інтеграція із законодавством ЄС

2.1 ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Імплементация Закону України «Про управління відходами».

Закон 2022 року інтегрує положення директив ЄС, спрямованих на перехід до циркулярної економіки та зменшення захоронення відходів на полігонах.

Оновлення Національної стратегії управління відходами з урахуванням викликів воєнного часу (Мінприроди - проект стратегії до 2030 року).

 [Стратегія 2030 Public Notice](#)

Встановлення перехідного періоду зі спрощеними умовами для впровадження інноваційних рішень. Розділ XI містить ключові положення перехідного періоду - набуття чинності, адаптація старої нормативної бази, ліцензійні умови та екологічні вимоги до полігонів. Ці положення визначають, як і в які терміни переорієнтувати діяльність учасників ринку відходів на вимоги нового законодавства.

Закон України «Про управління відходами», Розділ XI: Прикінцеві та перехідні положення.

02 Інституційні та правові аспекти

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів

2.2 БЕЗПЕЧНЕ ТА КОНТРОЛЬОВАНЕ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ

2.3 Інтеграція із законодавством ЄС

2.2 БЕЗПЕЧНЕ ТА КОНТРОЛЬОВАНЕ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ

Облаштування полігонів ТПВ основними технічними бар'єрами та системами гідроізоляції (геомембрани, глиняні бар'єри) як приклад для України - пілотні проекти GIZ.

 [GIZ Waste Factsheet](#)

Ведення реєстру несанкціонованих звалищ та зон накопичення небезпечних відходів.

Наразі у відкритому доступі відсутній офіційний «Єдиний реєстр несанкціонованих сміттєзвалищ». Найбільш доречною аналогією є Реєстр дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, який охоплює діяльність, пов'язану з утилізацією або видаленням твердих побутових відходів. Доступ до цього реєстру здійснюється через Міністерство охорони навколишнього природного середовища, і для його перегляду необхідно бути авторизованим у системі «Екосистема».

Інформація про конкретні полігони публікується місцевими інспекціями та через відкриті запити до територіальних громад областей.

Тому надважливим завданням є створення єдиної бази даних про всі сміттєзвалища в Україні, включаючи їхній поточний стан.

02 Інституційні та правові аспекти

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів

2.2 БЕЗПЕЧНЕ ТА КОНТРОЛЬОВАНЕ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ

2.3 Інтеграція із законодавством ЄС

Дотримання заборони неконтрольованого спалювання відходів на землях (сміттєзвалищах)

Спалювання відходів у відкритому вогні, на стихійних звалищах або без систем фільтрації є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну/кримінальну відповідальність. Відповідно до Закону України «Про поводження з відходами», Розділ VI: Спалювання, спільне спалювання та захоронення відходів.

 [Law of Ukraine “On Waste Management” No. 2320-IX \(English translation\)](#)

Залучення мешканців, волонтерів та військових до **мобільного моніторингу** сміттєзвалищ. Наразі в Україні створено кілька проектів, таких як «Ідентифікація та моніторинг сміттєзвалищ» та «ГІС» (наприклад, за допомогою геододатків). Вони дозволяють інвентаризувати легальні та нелегальні звалища та передавати дані державним органам, бізнесу та громадянськості через мобільні або веб-інтерфейси.

 [План відновлення України — Geo-monitoring](#)

02 Інституційні та правові аспекти

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів

2.2 Безпечне та контрольоване захоронення відходів

2.3 ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

2.3 ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

Гармонізація з нормами ЄС

Поступове приведення чинних норм у відповідність до директив ЄС:

- 2008/98/ЄС (рамкова директива про відходи),
- 1999/31/ЄС (захоронення відходів),
- 94/62/ЄС (упаковка та відходи упаковки).

Впровадження розширеної відповідальності виробника (РВВ)

Створення правових механізмів, що вимагають від виробників нести відповідальність за життєвий цикл своєї продукції, зменшить утворення відходів та сприятиме використанню вторинної сировини.

Механізм РВВ визначений у статті 34 розділу V Закону "Про управління відходами", де зазначено, що виробники певних товарів (наприклад, упаковки, електроніки, батарейок, шин тощо) несуть відповідальність за свою продукцію в кінці життєвого циклу, відповідно, повинні фінансувати збирання, транспортування, переробку та утилізацію своїх відходів. Вони також зобов'язані створювати організації відповідальності виробників (ОВВ), подібні до моделі ЄС.

02 Інституційні та правові аспекти

2.1 Прийняття та впровадження спеціальних нормативно-правових актів

2.2 Безпечне та контрольоване захоронення відходів

2.3 ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

У **2023-2024 роках** за підтримки **GIZ** та **EU4Environment** були реалізовані пілотні проєкти

 [EU4Environment – Ukraine Profile 2022 \(PDF\)](#)

Деякі асоціації (наприклад, **УкрПЕК - Екологічна компанія «Укрпластик»**) вже запровадили системи обліку упаковки

 <https://ukrpec.org/en>

Проєкт APENA 2 підтримує Україну в адаптації екологічного законодавства ЄС (якість повітря, управління відходами)

 [EU Delegation to Ukraine – APENA](#)

Інтеграція з політикою відновлення та концепцією **«Зеленого» Відновлення (Green Recovery)** для України

 [UNIDO Green Recovery Vision for Ukraine](#)

03 РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОВГОСТРОКОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

03 РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОВГОСТРОКОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

3.1 Відновлення та
модернізація інфраструктури

3.2 Управління
будівельними відходами та
відходами знесення

3.3 Впровадження
технологій утилізації відходів у
виробництво енергії

3.4 Розвиток
екопромисловості, що працює
на вторинній сировині

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури.....16

3.2 Управління будівельними відходами та відходами
знесення.....19

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво
енергії..... 21

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній
сировині.....23

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

3.2 Управління будівельними відходами та відходами знесення

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

3.1 ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

Як основа для осіб, які приймають рішення, необхідна розробка сучасної та адаптивної методології визначення морфологічного складу ТПВ.

Було виконано спільний українсько-австрійський науково-дослідний проект (2023-2024 рр.) *«Дослідження складу твердих побутових відходів та їх ресурсного потенціалу»* (№ проекту WTZ: UA 09/2023).

Оксана Ілляш, кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», була науковим керівником проекту та є контактною особою для отримання додаткової інформації (підготовлено та затверджено звіт українською мовою та подано до Міністерства освіти і науки України).

За результатами виконання цього проекту перші результати досліджень були опубліковані в міжнародному журналі: Iliash O, Holik Y, Allesch A et al. (2023) Analysis of studies on the morphological composition of domestic waste in Ukraine. Environmental Problems (8)4. DOI: 10.23939/ep2023.04.241.

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

3.2 Управління будівельними відходами та відходами знесення

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

Реконструкція полігонів ТПВ із застосуванням технічних бар'єрів, систем дегазації, рекультивації та гідроізоляції в Україні.

Відповідно до ДБН В.2.4-22005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», що регулює реконструкцію та рекультивацію старих і нових полігонів.

 [Посилання на будівельний стандарт ДБН \(e-construction.gov.ua\)](http://e-construction.gov.ua)

Національна стратегія реконструкції сміттєзвалищ передбачає закриття старих полігонів, приведення їх у відповідність до вимог ЄС шляхом реконструкції, дегазації та гідроізоляції в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) та Національного плану відновлення.

 [Ukraine's URC 2022 Recovery Plan – Ukraine Recovery Conference \(URC 2022\), Lugano](#)

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

3.2 Управління будівельними відходами та відходами знесення

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

Приклади:

Фінансування реконструкції Грибовицького сміттєзвалища

9 січня 2025 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 4,7 млн євро на модернізацію сміттєзвалища з удосконаленими системами гідроізоляції, дренажу та дегазації.

 [EIB Press Release](#)

Хмельницький - Комплекс з переробки, рекультивації та сортування ТПВ За підтримки гранту Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (ІПС ЄС). Наприкінці 2024 року було підписано знакову угоду про виділення 12,45 млн євро (грант NIP EU - 5,47 млн євро) на рекультивацію полігону та будівництво нової інфраструктури поводження з відходами.

 [News on agreement](#)

Будівництво регіональних потужностей з переробки ТПВ WM4U Program (Поводження з відходами для України)

 [WM4U Program \(Avfall Sverige\)](#)

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

Законодавчі акти щодо поводження з відходами будівництва та знесення

Враховуючи високий ступінь пошкодження інфраструктури, що призводить до збільшення обсягів відходів будівництва та знесення, Кабінет Міністрів України прийняв низку нормативно-правових актів, які встановлюють відповідні правила:

Порядок проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодженням будівель і споруд

 Постанова Кабінету Міністрів України № 473-2022 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаної з пошкодженням будівель і споруд»

Порядок виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів

 Постанова Кабінету Міністрів України № 474-2022 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів»

Порядок управління відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків

 Постанова Кабінету Міністрів України № 1073-2022 «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків»

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

Міністр захисту довкілля Світлана Гринчук повідомила на Зеленому тижні ЄС, що обсяг будівельних відходів в Україні вже перевищує 6 мільйонів тонн, сконцентрованих переважно у прифронтових областях (Харківська, Херсонська, Миколаївська, Дніпровська, Запорізька та ін.). 6 млн тонн - це орієнтир на кінець червня 2025 року, який враховує загальну масу руйнувань, включаючи неконтрольовані завали, стихійні звалища тощо.

 [Обсяг відходів руйнувань внаслідок війни в Україні](#)

Інноваційні рішення для вирішення проблеми «військових відходів» в Україні

 [UNDP Supports Innovative Solution](#)

Система демонтажу з повторним використанням матеріалів ПРООН: Приклади повторного використання сміття

 [UNDP Procurement Notice – Reuse of Debris in Ukraine](#)

Технічні рішення відновлення України

Уламки можуть стати сировиною для відновлення України

 [Відбудова з будівельного сміття](#)

Рециклінг будівельних відходів під час війни в Україні

 [Науковий аналіз PDF \(Eco Science\)](#)

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

3.3 ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ У ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

3.3 ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ У ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

Технології перетворення відходів на енергію, такі як спалювання з утилізацією тепла, допомагають зменшити обсяги відходів та задовольнити потреби енергетичного сектору України.

Спалювання відходів з отриманням електроенергії та тепла (високотемпературне спалювання з фільтрацією викидів); спалювання відходів не тільки допомагає зменшити обсяги відходів, але й є важливим кінцевим поглиначем органічних забруднювачів та важливим методом дезінфекції, наприклад, лікарняних відходів).

Проект у Київській області:

Два сміттєпереробні заводи потужністю 470 000 т/рік

Вартість проекту: 135 млн євро

Розробник: Waste Energy Alta LLC, на умовах концесії за підтримки міжнародних донорів через **APENA 3**

 [Project info](#)

Проект у Львівській області (Ecopower):

Модернізація застарілої центральної ТЕЦ для використання RDF або біомаси

 [Holtec – Clean Energy System](#)

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

3.3 ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ У ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ

3.4 Розвиток екопромисловості, що працює на вторинній сировині

Біогазові установки (анаеробне зброджування органічних відходів)

Регулюється **Законом України «Про альтернативні види палива»** (№ 1391-XIV) від 04.06.2024 р.

[🔗 Read the law](#)

Станом на червень-липень 2025 року в Україні працюють чотири біометанові заводи: VitAgro, Gals Agro та два заводи, що належать МНР (один з яких — Bio-LNG), загальною річною потужністю приблизно 41 млн м³. До кінця 2025 року планується ввести в експлуатацію ще 3–4 заводи (включно з Teofipol Energy, новим заводом Gals Agro та Yum Liquid Gas), що збільшить загальну потужність до 111 мільйонів м³ біометану на рік.

Біоенергетична асоціація України (UABIO)

[🔗 uabio.org](http://uabio.org)

Партнерська програма між Німецькою асоціацією біогазу (GBA) та Біоенергетичною асоціацією України (BAU)

[🔗 sequa.de](http://sequa.de) – KVP-BBP

Паливо, отримане з відходів (RDF), для спільного спалювання в різних галузях промисловості

Паливо RDF (сухі горючі фракції для цементних заводів)

Технічно здійсненне: RDF/SRF може ефективно замінити дефіцитні тверді види палива в цементній промисловості.

Економічно доцільно: з потенціалом 1,5–2 млн тонн на рік, RDF може переробляти до 10% ТПВ, зменшуючи навантаження на звалища.

Однак для цього необхідна підтримка держави та міжнародних донорів, інвестиції в модернізацію цементних заводів та економічні стимули.

[🔗 United24 Media – Waste-to-Energy](#)

[🔗 Pragmatika – RDF Energy](#)

03 Розвиток інфраструктури довгострокового управління відходами

3.1 Відновлення та модернізація інфраструктури

3.2 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ВІДХОДАМИ ЗНЕСЕННЯ

3.3 Впровадження технологій утилізації відходів у виробництво енергії

3.4 РОЗВИТОК ЕКОПРОМИСЛОВОСТІ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВТОРИННІЙ СИРОВИНІ

3.4 РОЗВИТОК ЕКОПРОМИСЛОВОСТІ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВТОРИННІЙ СИРОВИНІ

З 1 травня 2024 року Zero Waste Europe (ZWE) підтримує 4 українські міста - Луцьк, Херсон, Покровськ та Люботин - в рамках проекту «Міста без відходів в Україні», що фінансується програмою ЄС LIFE (інструмент фінансування ЄС для дій у сфері довкілля та клімату). Метою проекту є впровадження стратегій безвідходного розвитку, розбудова інституційної спроможності, навчання муніципалітетів та запуск пілотної інфраструктури. Партнери: громади Португалії, Італії, Німеччини, Італії та українські НУО.

ZWE відіграє важливу роль у фінансуванні та координації проекту «Міста без відходів в Україні», надаючи експертизу та пряму підтримку пілотним містам, просуваючи реформи в напрямку моделі циркулярного управління ресурсами та створюючи масштабовані рішення для всієї країни.

Zero Waste Europe підтримує українську модель циркулярності

 [Zero Waste Europe – Ukraine](#)

04 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

4.1 Державні та
міжнародні гранти

4.2 Залучення
приватних інвестицій

04 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Effective implementation of waste management projects requires significant financial resources capable of attracting investment and promoting sustainable economic recovery

4.1. Державні та міжнародні гранти.....25

4.2. Залучення приватних інвестицій.....27

04 Фінансові механізми та інвестиції

4.1 ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ

4.2 Залучення приватних інвестицій

4.1 ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ

Держава може надати фінансування через **цільові програми підтримки від уряду та міжнародних організацій** для модернізації інфраструктури поводження з відходами.

Державна підтримка підприємств з переробки відходів Міністерство економіки України затвердило гранти для 22 підприємств з переробки відходів на загальну суму 81,9 млн грн. Дев'ять підприємств вже отримали 36,2 млн грн, а подальше фінансування буде виділено Державною службою зайнятості.

 <https://me.gov.ua/News/Detail/62f2c7e6-3d7a-4f50-8f9b-d4901c4d7439>

Нова інвестиційна процедура інтеграції обладнання в тарифи

У вересні 2023 року Міністерство розвитку громад та інфраструктури затвердило порядок розроблення інвестиційних програм для операторів сфери поводження з відходами. Ці програми регулюють фінансування модернізації інфраструктури (наприклад, сортувальних ліній, обладнання для компостування).

 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1820-23#Text>

WM4U (Sweden–Ukraine, 2024–2027)

Багаторічна шведсько-українська ініціатива, що фінансується **Sida** та реалізується **SALAR/Avfall Sverige**, спрямована на модернізацію систем поводження з побутовими відходами, рекультивацію та впровадження стандартів ЄС.

 [WM4U – Avfall Sverige](#)

04 Фінансові механізми та інвестиції

4.1 ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ

4.2 Залучення приватних інвестицій

Інвестиційний план IFC : \$1,9 млрд

IFC (Група Світового банку) планує інвестувати \$1,9 млрд протягом 18 місяців, частина з яких буде спрямована у вигляді грантів/гарантій на довгострокові капітальні проекти, включаючи переробку відходів.

 [Reuters – IFC Ukraine Investment](#)

Залучення міжнародної допомоги (EU, JICA, UNDP, GIZ) для модернізації системи поводження з відходами.

Програми ПРООН з підвищення стійкості та відновлення продовжують надавати системну підтримку.

 [UNDP Ukraine](#)

Пріоритетне фінансування проектів, що поєднують **екологічну безпеку з відновленням інфраструктури**

Європейський зелений курс (ЄЗК): адаптація до відновлення України. Європейський зелений курс адаптується до реалій відновлення України. Україна не просто наближається до ЄЗК у процесі відновлення - вона перетворює концепцію на практичну стратегію за допомогою:

- законодавчих,
- фінансових,
- технологічних та
- суспільних засобів (включаючи громадський нагляд та прозорість).

Такий підхід сприяє не лише відновленню, але й довгостроковій стійкості, енергетичній незалежності та інтеграції до ЄС.

 [A Special Green Deal for Ukraine – greendealukraine.org](#)

 [European Green Deal: Impact on Ukraine’s Policies – dixigroup.org](#)

04 Фінансові
механізми та
інвестиції

4.1 Державні та
міжнародні гранти

4.2 ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

4.2 ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Принципи екологічно-соціального управління (ESG) є потужним інструментом для залучення інвестицій, особливо актуальним у період післявоєнного відновлення. Інвестори все частіше оцінюють проєкти не лише на основі фінансових результатів, але й на основі екологічних та соціальних наслідків.

У квітні **2025** року **Національний банк України (НБУ)** оприлюднив **Білу книгу** - дорожню карту з управління ESG та розкриття ризиків у фінансовому секторі. Це є ключовою передумовою для фінансування ESG.

 [НБУ Біла книга PDF \(2025\)](#)

Україна адаптується до стандартів **ESRS/CSRD**: великі компанії повинні впровадити ESG-звітність **до 2025** року.

04 Фінансові механізми та інвестиції

4.1 Державні та міжнародні гранти

4.2 ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Сектор управління відходами в Україні:

- Зміцнює нормативно-правову базу з ESG - CSRD/ESRS, EPR, WEEE, торгівля квотами на викиди.
- Стає все більш привабливим для ESG інвестицій завдяки **кластеризації громад та міжнародним мережам фінансування** (NEFCO, UIF, зелені облігації).
- Має **гостру потребу** в модернізації інфраструктури, що створює можливості для зелених проєктів.
- Потребує **посиленої звітності та аудиту ESG** для підвищення прозорості та довіри інвесторів.

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Для забезпечення сталого розвитку системи управління відходами в Україні важливо впровадити комплексну систему моніторингу та оцінки ефективності заходів. У післявоєнний період, в умовах масштабного будівництва, демографічних змін та збільшення навантаження на інфраструктуру, моніторинг та оцінка ефективності управління відходами набувають критично важливого значення. Комплексна система контролю допоможе адаптувати сучасні підходи до українських реалій, забезпечивши сталість та прозорість процесів.

5.1 Встановлення показників ефективності.....	30
5.2 Регулярна звітність та аудит.....	31
5.3 Оцінка впливу на навколишнє середовище та економіку.....	32

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 Встановлення показників ефективності

5.2 Регулярна звітність та аудит

5.3 Оцінка впливу на навколишнє середовище та економіку

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

5.2 Регулярна звітність
та аудит

5.3 Оцінка впливу на
навколишнє середовище та
економіку

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Зменшення частки ТПВ, що відправляються на полігони:

Відповідно до Національної стратегії управління відходами до 2030 року, захоронення відходів на полігонах має скоротитися з >90% (2020 рік) до <35% (2030 рік).

 Стратегія управління відходами до 2030 року — Розпорядження КМУ № 820

Збільшення обсягів сортування та переробки відходів:

Цільовий показник - щонайменше 50% твердих побутових відходів має бути сортовано/перероблено (наприклад, програма «Zero Waste Lviv»).

Показники енергоефективності:

МВт-год, вироблених з RDF/альтернативних видів палива (наприклад, пілотні проекти в Харкові, плани для Львова та Києва).

Ключові показники ефективності (КПЕ) для управління відходами – найкращі світові практики (на основі Глобального прогнозу управління відходами ЮНЕП на 2015 та 2024 роки)

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

5.2 Регулярна звітність та аудит

5.3 Оцінка впливу на навколишнє середовище та економіку

КПЕ	Визначення	Мета / Актуальність
Генерація відходів на душу населення	Середня кількість відходів, що утворюється на одну особу за день (кг/особа/день).	Відстежує тенденції споживання та утворення відходів; допомагає прогнозувати потреби в інфраструктурі.
Охоплення збором відходів	Частка міського/сільського населення, охопленого офіційними системами збору відходів.	Вимірює доступність та рівність у наданні послуг з управління відходами; визначає недостатньо охоплені райони.
Рівень неконтрольованого видалення	Частка відходів, що потрапляють на нелегальні звалища або спалюються відкритим способом (% від загального обсягу).	Оцінює екологічні та санітарні ризики; допомагає визначати пріоритети для контролю та ліквідації.
Уникнуті зовнішні екологічні витрати	Оцінка економічних збитків для суспільства, яких вдалося уникнути завдяки ефективному управлінню відходами (на основі LCA).	Демонструє економічні переваги належного поводження з відходами та запобігання забрудненню.
Потенціал скорочення викидів ПГ	Відсоток скорочення викидів парникових газів, досяжний при реалізації сценаріїв «Відходи під контролем» або «Циркулярна економіка».	Підтримує стратегії боротьби зі зміною клімату; узгоджує цілі сектору відходів із національними планами декарбонізації.

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

5.2 Регулярна звітність
та аудит

5.3 Оцінка впливу на
навколишнє середовище та
економіку

Література та корисні джерела

1. UNEP & ISWA. Global Waste Management Outlook (2015) – фундаментальне джерело по міжнародним KPI для управління відходами UNEP

 [UNEP & ISWA – Global Waste Management Outlook \(2015\) PDF](#)

2. UNEP. Global Waste Management Outlook 2024 – оновлений аналіз, включаючи нові ключові показники ефективності (KPI), сценарії розвитку та економічну оцінку

 [Access here](#)

3. Legal Regulation of Waste Management in Ukraine – опис нормативної бази, включаючи Національну стратегію та вимоги до інфраструктури

 [Access here](#)

4. World Bank / EU4Environment. Industrial Waste Mapping, Ukraine (2023) – дорожня карта адаптації євростандартів у національний контекст

 [Access here](#)

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 Встановлення
показників ефективності

5.2 РЕГУЛЯРНА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

5.3 Оцінка впливу на
навколишнє середовище
та економіку

5.2 РЕГУЛЯРНА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

Впровадження електронної платформи - **цифрової системи електронного управління відходами**

 ПРООН — Електронні відходи в Україні

Особливості воєнного та післявоєнного періоду:

- Використовувати спрощені форми звітності в громадах з пошкодженою інфраструктурою.
- Впроваджувати мобільні додатки для збору даних там, де неможливо використовувати паперові або стаціонарні форми звітності.
- Залучати міжнародних аудиторів для перевірки проектів відновлення та використання коштів.
- Використовувати інтеграцію ГІС та Інтернету речей для мінімізації людського фактора в процесі ведення обліку.

Пропоновані ключові показники ефективності, формат звітності та методи аудиту для управління відходами в Україні (у воєнний та післявоєнний період)

КРЕ	Одиниці вимірювання	Періодичність звітування	Формат звіту	Метод аудиту	Примітки / Джерела
Загальний обсяг твердих побутових відходів (ТПВ)	т/рік; кг/особа/рік	Щокварталу (місцевий рівень), щорічно (національний)	Електронний звіт через <i>EcoSystem</i>	Внутрішній аудит (група) + зовнішня верифікація (ISO 14001/EMAS)	Державна служба статистики України , Eurostat Waste Statistics
Відсортовані матеріали для переробки	т/рік; кг/особа/рік (за фракціями: пластик, скло, папір, органіка, метали)	Щокварталу	<i>EcoSystem</i> + інфографічні дашборди	Аудит незалежної НУО або міжнародного партнера	Zero Waste Lviv , EU Waste Framework Directive
Частка населення, охопленого роздільним збором	% від загальної чисельності населення громади	Щокварталу	Звіти органів місцевого самоврядування + ГІС-картування	Публічний аудит через платформи зворотного зв'язку з громадянами	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Економія операційних витрат від оптимізації маршрутів	грн/рік; % зниження відносно базового рівня	Раз на півріччя	Звіт з ГІС-аналітики з даними «до/після»	Аудит облікових даних транспортних компаній	Sensoneo Route Optimization Case
Зекономлений час на операціях зі збору відходів	год/рік	Раз на півріччя	Цифрові журнали відстеження маршрутів	Аудит даних GPS/GIS	Як вище
Викиди ПГ від автопарку для збору відходів	т CO ₂ -екв/рік	Щорічно	Калькулятор викидів CO ₂ , інтегрований з даними про споживання палива	Перевірка екологічним аудиторським органом	EEA – Waste Transport Emissions
Перероблені відходи руйнувань і будівельні відходи (C&D) після конфлікту	т/рік; % від загального обсягу C&D	Раз на півріччя	Модуль <i>EcoSystem</i> для C&D-відходів	Технічний аудит UNDP/GIZ	UNEP Post-Conflict Waste Guidelines

05 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

5.1 Встановлення
показників ефективності

5.2 Регулярна звітність
та аудит

5.3 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІКУ

5.3 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІКУ

Для всебічної оцінки екологічного та економічного впливу необхідні якісна база даних та високий рівень моніторингу і документування, щоб забезпечити надійну основу для довгострокових рішень.

Практичні приклади:

- **Місто Чортків (Тернопільська область)** у співпраці з ПРООН провело оцінку варіантів створення заводу з переробки ТПВ на основі оцінки життєвого циклу

 <https://doi.org/10.23939/ep2021.04.275>

- **У Полтавській області** впроваджено систему екологічного моніторингу, що охоплює **20 громад**.

 <https://poltava-rda.gov.ua/news/1633089712/va>

Показники оцінки екологічного та економічного впливу для управління відходами (Україна під час війни та після війни)

Індикатор	Одиниці вимірювання	Призначення	Міжнародне посилання	Адаптація для України
Коефіцієнт переробки відходів	% від загального обсягу ТПВ	Вимірює частку відходів, що не потрапляють на полігони (переробка, компостування, WtE).	EU Waste Framework Directive	Ціль: зменшення захоронення до <35% до 2030 р. (Національна стратегія управління відходами)
Викиди ПГ від сектору поводження з відходами	t CO ₂ -екв/рік	Оцінює вплив операцій з відходами на клімат (полігони, збирання, обробка).	IPCC Waste Sector Guidelines	Враховувати викиди від воєнних завалів і неконтрольованого спалювання
Коефіцієнт відновлення матеріалів	% від загального обсягу відходів	Відстежує ефективність переробки та повторного використання матеріалів.	Eurostat Recycling Rate of Municipal Waste	Пріоритет – будівельні та демонтажні відходи після конфлікту
Уникнення зовнішніх екологічних витрат	грн/рік або €/рік	Оцінює економічні вигоди від зменшення забруднення та ризиків для здоров'я населення.	Global Waste Management Outlook – UNEP & ISWA	Включати уникнуті витрати на очищення ґрунтів/вод у зонах, постраждалих від війни
Вартість життєвого циклу (LCC)	грн або €/т	Розраховує повну вартість від збору до утилізації/відновлення ресурсів.	OECD Costing Guidelines	Застосовувати до нових об'єктів (МБО, RDF, WtE) у проектах відбудови
Економія операційних витрат завдяки оптимізації маршрутів	% зміни; грн/рік	Вимірює ефективність GPS/GIS-планування маршрутів збору відходів.	Sensoneo Case Studies	Порівнювати дані до та після впровадження у громадах
Створення робочих місць у секторі циркулярної економіки	робочі місця/рік	Відстеження соціально-економічного ефекту.	Circular Economy Action Plan – EU	Фокус на місцевому працевлаштуванні у сортуванні, переробці та ремонтних центрах
Відновлені землі після рекультивації сміттєзвалищ	га/рік	Екологічна користь від рекультивації полігонів і звалищ.	UNEP Post-Conflict Guidelines	Орієнтир – території, пошкоджені війною та з високим ризиком забруднення

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вищезазначені зразкові заходи слід розглядати та впроваджувати комплексно, забезпечуючи повну координацію між усіма зацікавленими сторонами. Лише системний підхід може забезпечити необхідний перехід до циркулярної економіки та сприяти сталому економічному, соціальному та екологічному відновленню України.

Таким чином, впровадження циркулярної економіки є не лише екологічною необхідністю, а й стратегічним рушієм соціально-економічного відновлення країни в умовах війни та, особливо, у післявоєнний період. Комплексний підхід, що поєднує модернізацію інфраструктури, правові реформи, фінансові механізми та активну участь усіх зацікавлених сторін, стане запорукою успіху цієї стратегії та допоможе Україні стати прикладом для інших країн у сфері сталого розвитку в поєднанні з ліквідацією наслідків стихійних лих. Це надасть Україні можливість не лише вирішити нагальні екологічні проблеми, а й закласти фундамент для сталого економічного відновлення та розвитку.